

MARCOS VERTICAIS MODERNISTAS DE ARACAJU

Autora: Dora Diniz

Formação: Engenheira civil pela UFS – 1993

Arquiteta pela UFBa – 1997

Especialista em Arquitetura e Cidade pela Universidade Belas Artes de São Paulo - 2003

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo – FAU/USP – 2006

Endereço: Avenida Onze de Junho, 600, ap 161.

Vila Clementino – São Paulo - SP - cep: 04041 002

Fones: 11- 5549 0576 ou 11- 9973 1168

E-mail: doradiniz@bol.com.br

Autora: Élide Regina de Moraes Zuffo

Formação: Arquiteta pela Universidade de Mogi das Cruzes – 1990

Especialista em Design de Ambientes pela Universidade Belas Artes de São Paulo – 2003

Mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – 2006

Endereço: Rua Aral, 145 – Jardim do Mar

São Bernardo do Campo – SP - Cep: 09750 330

Fones: 11 – 4121 6108 ou 11 - 8266 9516

E-mail: elida.zuffo@uol.com.br

São Paulo, fevereiro de 2006

MARCOS VERTICAIS MODERNISTAS DE ARACAJU

RESUMO

No começo dos anos 50 iniciou-se, em Aracaju, o processo de inclusão de novas tipologias de construções, com o desencadear da verticalização, marcado pela construção do primeiro edifício, o Mayara, localizado no centro da cidade e com forte impacto, à época. Com o surgimento de outros edifícios ao longo do tempo, alterou-se definitivamente a paisagem urbana, anteriormente só formada por um plano extenso e horizontal de construções.

Em menos de 10 anos, essa verticalização pontuava o centro e estendia-se para a zona sul, criando marcos como o Edifício Atalaia, de 1958, projeto do Engenheiro Rafael Grimaldi, com 11 andares, inaugurando um novo modo de morar moderno. Tal construção justificava-se pelo elevado preço do terreno em área nobre, com grandes residências implantadas. Como elementos inovadores para a cidade apareciam os pilares em V do térreo e também os brises ou escamas horizontais da fachada frontal.

Com custos altos, as demais iniciativas de tal porte, por alguns anos, foram realizadas pelo poder público. Esses volumes modernos, de grande impacto, localizaram-se no centro. O Hotel Palace e o Edifício Estado de Sergipe são considerados os exemplos mais significativos dessa fase, porque têm tipologias verticais alinhadas com as tendências da época, absorvendo programas específicos e inéditos na cidade. O primeiro, de 1962, também projeto de Rafael Grimaldi, tornou-se mais um símbolo isolado, com treze pavimentos. Hoje é um prédio em ruínas, esquecido, sem quaisquer perspectivas de uso. Bem próximo, o Edifício Estado de Sergipe, projeto de Alvarez e Pontual Arquitetos, foi inaugurado em 1970, abrigando o Banco do Estado de Sergipe e outras repartições públicas. No tempo do "milagre brasileiro", simbolizando o poder, com 28 pavimentos, o edifício destacou-se por completo no *skyline* da cidade, fato marcante até hoje, porque, depois, por muitos anos, a legislação só permitiu um menor gabarito para as edificações.

Palavras-chave: arquitetura vertical de Aracaju, arquitetura moderna.

ABSTRACT

In the beginning of the 50's it was started in Aracaju, the inclusion process of new types of construction, developing of verticalization and marked by the construction of the first building, the Mayara, located at downtown and with strong impact at that time. With the appearance of other buildings along the time, the urban landscape has been changed definitively, previously only formed by an extensive and horizontal plan of constructions.

In less than 10 years, this verticalization increased at downtown and was extended for the south zone, creating landmarks as the Atalaia Building, in 1958, project of Engineer Rafael Grimaldi, with 11 floors, opening a new way of life modern. Such construction was justified for the high price of the land in noble area, with great implanted residences. As innovative elements for the city show the pillars in V of the land floor and also the shades or horizontal scales of the front elevation

With high costs, the others initiatives of such amount, for some years, had been done by the public power. These modern volumes, of great impact, had been situated at downtown. The Palace Hotel and the Building Estado de Sergipe are considered the most significant examples of this period, because they have lined up vertical typologies with the trends of the time, having absorbed specific and innovative programs in the city. The first one, of 1962, also project of Rafael Grimaldi, became one more isolated symbol, with thirteen floors. Today it is a building in ruins, forgotten, without any perspectives of use. Near, the Building Estado de Sergipe, project of Alvarez and Pontual Architects, was inaugurated in 1970, sheltering the Bank of the State of Sergipe and other public services. In the time of the "Brazilian miracle", symbolizing the power, with 28 floors, the building was distinguished for complete in skyline of the city, important fact until today, because, later, for many years, the legislation only allowed lower height for the constructions.

Key-words: vertical architecture of Aracaju, modern architecture.

INTRODUÇÃO

A cidade de Aracaju foi estabelecida como capital da Província de Sergipe em 17 de março de 1855, através da Resolução nº 413, em lugar da antiga capital de São Cristóvão. O idealizador de toda esta mudança “revolucionária” para a época, foi Inácio Joaquim Barbosa, conduzido pelo grande proprietário de terras, o Barão de Maruim. Atendia-se, assim, a prévios planos político-econômicos que visavam uma maior prosperidade e controle da região do vale da Cotinguiba, que era, na época, o maior centro canavieiro, e o que permitiria o escoamento do açúcar através de um porto de mais fácil acesso. Aracaju foi idealizada, então, em um espaço físico muito adverso e que, lentamente, se transformaria com o aterro de mangues e lagoas.

O capitão de engenheiros, Sebastião José Basílio Pirro, foi encarregado de traçar e dirigir o mais urgente possível o projeto da capital, que seria construída pelo engenheiro Pereira da Silva. Surgia a cidade planejada, através do Plano de Pirro, que se constituía em um tabuleiro de xadrez, com algumas ruas retas e perpendiculares a uma retificação da curva do rio, e mais outras paralelas a essa última. Os quarteirões eram quadrados e iguais e a cidade limitava-se a 32 quadras.

Em termos urbanos e arquitetônicos, pode-se dizer que, sendo uma capital sem muitos recursos e que enfrentava sérias dificuldades desde sua implantação, Aracaju se apresentou de modo bastante precário até o início do século XX. A partir de então, em virtude de toda uma conjuntura nacional desenvolveu-se e foi absorvendo, aos poucos, diversas conquistas do mundo moderno como: bonde elétrico, iluminação pública, telefone, etc. A arquitetura da cidade adquiriu, também, tipologias de construção mais elaboradas, seguindo, em certos períodos, estilos já vigentes no restante do país: neoclássico, eclético, art decó, neocolonial, moderno.

Quanto ao processo de verticalização e, conseqüentemente, o surgimento de alguns marcos verticais modernistas em Aracaju, esses exemplos de uma real evolução na tipologia das construções e objetos de estudo desse trabalho, pode-se dizer que surgiu no começo da década de 50. Houve a construção do primeiro edifício, Ed. Mayara, com seis andares e elevador, obra de iniciativa privada no Centro da cidade e de grande impacto na época. Aos poucos, surgiram alguns outros edifícios na zona central, como o “Palácio das Secretarias” (Edifício Walter Franco), construído pela Norberto Odebrecht, em 1957, o Edifício São Carlos e o Edifício Santana, todos eles ainda baixos e locados em pequenos terrenos, alguns resultantes da iniciativa privada, outros da ação dos governos estadual ou federal, mas todos já com linhas modernas. Demonstravam, sem dúvida, o maior valor dos terrenos na área mais antiga e densa da cidade, e que justificava, cada vez mais, a construção de edifícios mais altos. Era o iniciar do processo de alteração definitiva da paisagem urbana, anteriormente só formada por um plano extenso e horizontal de construções.

Figura 01 – Ed. Mayara após término da obra
Fonte: Foto, acervo Sra. Risolina Andrade Hora

Figura 02 – Ed. dos Serviços Públicos no início dos anos 60
Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

Figura 03 – Vista do Centro a partir da zona sul por volta do início dos anos 60

Fonte: Postal, acervo Sra. Célia Leite

Em menos de 10 anos, essa verticalização pontuava o Centro e a zona sul, com o Ed. Atalaia, de 1958, considerado aqui como o primeiro marco vertical, pois era de gabarito mais alto que os edifícios anteriores, justificado pelo valor do terreno em área nobre, com ampla vista para o rio Sergipe e ocupada com grandes residências situadas em terrenos mais largos. Também de iniciativa particular, só que já exclusivamente de uso residencial, inaugurou nessa zona um novo modo de morar moderno. Pode-se estabelecer, então, desde esse primeiro momento, a verticalização de Aracaju como um processo de “ancoragens”, de modo semelhante a outras cidades, que lança uma construção mais ao longe e, depois, ocupa a área mais valorizada entre a ocupação vertical anterior e este novo ponto. Com os anos, a paisagem urbana de Aracaju se tornou cada vez mais dinâmica, com alternâncias entre um plano horizontal ainda mais extenso e picos verticais. A verticalização, como já observado, que se deu a princípio no centro urbano, se dirigiu progressivamente para a zona sul, e cada vez mais para o sul, zona de ocupação mais elitizada.

Figura 04 – Vista do Centro para a zona sul nos anos 60

Observar Ed. Atalaia ao fundo

Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

Na década de 60, com custos elevados, as outras iniciativas de tal porte foram realizadas pelo poder público: Hotel Palace e, alguns anos depois, o Ed. Estado de Sergipe, que, também, aqui são considerados como marcos, já que são exemplos de arquitetura moderna vertical significativos tanto da cidade como em relação a outras obras construídas no país durante as décadas de 50 e 60. Isso porque esses dois edifícios têm tipologias verticais alinhadas com as tendências da época, ainda absorvendo programas específicos e inéditos na cidade. Além disso, porque são implantados, também, de um modo inovador: nos andares térreos, com programas mais diversos, a lâmina de construção é maior, ocupando quase todo o terreno, e, nos outros andares de uso mais específico, a lâmina é menor, com recuos em relação aos andares inferiores.

Figura 05 - Vista aérea do Centro no início dos anos 60

Observar o Hotel Palace em destaque

Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

Figura 06 - Vista do Centro no final dos anos 60

Em destaque, o Hotel Palace e o Ed. Estado de Sergipe

Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

EDIFÍCIO ATALAIA

No final dos anos 50 e anos 60, todos os edifícios erguidos evidenciam, ainda mais, a sintonia do lugar com o resto do país, mesmo Aracaju sendo uma das menores capitais. Primeiro, como já citado, surge o Ed. Atalaia, em 1958, o mais alto da cidade, projeto do Eng. Rafael Grimaldi e construído pelo Eng. João Machado Rollemberg, com um pavimento térreo e mais 10 pavimentos-tipo. Desses a maior parte tinha dois apartamentos por andar, cada um com área aproximada de 110 m², com sala, três dormitórios, banheiro, cozinha, área de serviço, dependência de empregada e sanitário. Alguns dos andares sofreram adaptações ao programa básico, contendo, assim, apenas um apartamento.

Houve muitas dificuldades para a sua concretização, pois profissionais da área não acreditavam que, devido ao tipo de solo da cidade, fosse possível a construção de edifício tão alto. Portanto, tornou-se uma luta a venda dos apartamentos e a obra em si, como disse o próprio construtor do edifício, que, em geral, não sabia como iria pagar a folha de pagamento no final de cada semana¹. Quanto às suas características, merece atenção citar como elemento estrutural inovador para a cidade os pilares em V do térreo, tão usados por Niemeyer tanto anteriormente (Projeto do Hospital Sul América – 1952, Rio de Janeiro) como em Brasília, ainda em construção. A idéia era a de que o edifício flutuava sobre o solo, abrindo-se para a rua e para o rio Sergipe. Outros elementos interessantes utilizados foram os brises ou escamas horizontais inseridos em aberturas da fachada frontal, que permitem uma agradável ventilação dos apartamentos.

Figura 07 – Lançamento da obra com a apresentação da maquete do edifício.
Da esquerda para a direita: Cônego Afonso Chaves, Sr. Agenor Mendonça (pai do construtor),
Governador Leandro Maciel, e, de costas, o mestre de obras.

¹ Informações dadas pelo engenheiro João Machado Rollemberg, Aracaju, março de 2003.

Figura 08 – Edifício Atalaia na época da inauguração
Fonte: Fotos, acervo Eng. João Machado Rollemberg

Figura 09 – Ed. Atalaia

Figura 10 – Detalhe da fachada
Fonte: Fotos de Dora Diniz, 2003

HOTEL PALACE DE ARACAJU

O Hotel Palace de Aracaju, localizado na Praça General Valadão, abriu, na época, uma nova perspectiva de progresso e foi considerada a maior obra pública do Governo de Luiz Garcia. Previa-se a conclusão da obra em 15 meses, para março de 1963; todavia, o trabalho foi concluído antecipadamente e o hotel inaugurado em 24 de junho de 1962. Foi um evento de grande importância para a cidade com a presença de autoridades, políticos e membros da sociedade em geral. Foi uma obra bastante criticada, por custos altos, mas que, sem dúvida alguma, tornou-se um símbolo de desenvolvimento para o Estado.

O projeto do Hotel Palace é também do Eng. Rafael Grimaldi, tendo como colaborador e desenhista Ary Moraes, conforme plantas originais analisadas. Os engenheiros construtores foram João Machado Rollemberg, José Augusto Machado de Almeida e Walter Barreto Oliveira. A idéia da construção do hotel partiu do próprio Eng. João Machado, nessa época Secretário da Fazenda e Obras Públicas, fato decorrente da repercussão positiva do seu nome durante a construção do Ed. Atalaia.

Como se observa nas perspectivas abaixo, publicadas na Revista da Associação Sergipana de Imprensa em dezembro de 1961, divulgando as obras desse governo, pode-se perceber que o projeto original se compunha de uma ampla lâmina, ocupando todo o terreno, de 3 pavimentos, térreo e mais 2 pavimentos, e de duas lâminas mais altas e diferenciadas, que se cruzavam, tipo L. Abaixo destas haveria o terraço sob pilotis, área livre com piscina.

Figuras 11 e 12 – Perspectivas do Hotel Palace

Fonte: Revista da Associação Sergipana de Imprensa, dez/1961

Em relação à lâmina mais horizontal, de 3 pavimentos, o programa era: no térreo, haveria o acesso principal ao hotel (Salão de estar, hall, portaria, acessos e ainda partes de serviço) como, de modo independente, 26 lojas em galeria com corredor central descoberto; no 1º andar, existiria outra parte de serviços do hotel (Vestiários, rouparia, escritório, barbearia e outros itens) e 40 salas comerciais com sanitário e de áreas variadas, acima das lojas, compondo a galeria; no 2º andar, teria o restaurante e salão do hotel com a parte de serviços necessária, na parte frontal, e mais 34 salas comerciais com sanitário na parte da galeria.

O volume vertical frontal era o mais alto, com 10 pavimentos no total, abrigando em 9 andares as suítes, 90 ao todo, e no último um bar, *boite*, serviços e um jardim sob pilotis. O volume posterior, 4 pavimentos, abrigaria suítes maiores, com sala-quarto e sanitário, no total de 16.

Como a volumetria existente, atualmente, difere do projeto inicial, sabe-se que o projeto sofreu alterações durante a obra, talvez por economia dos custos, redução do tempo de construção e por um melhor dimensionamento do programa a ser instalado. De modo geral, por comparação entre projetos e fotos, não se construiu o volume posterior, sendo o programa aí estabelecido adaptado no volume único construído, sendo também eliminado o último andar deste com o programa previsto. Como resultado, só existem 9 pavimentos, 8 contendo as suítes, tanto as mais simples como as com sala, por volta de 69, e o último com serviços e instalações. No lugar do volume menor, foi construída somente a área de lazer do hotel, com piscina e *deck*.

O edifício, com fachadas revestidas em pastilhas, azul e branco, e detalhes na cor cerâmica, criava uma predominância na paisagem de linhas horizontais, complementadas com grandes painéis de vidro, janelas em fita, apenas interrompidas pelos pilares à vista. Quebrando este desenho, havia uma faixa vertical branca, não centralizada, e à direita uma correspondente as circulações verticais. A grande marquise nos acessos, os pilotis do terraço, a fachada do fundo com circulações em combogós, todos os elementos a enquadravam em uma linha moderna.

O Hotel Palace sofreu algumas reformas durante o seu período de funcionamento, provavelmente sendo a maior delas uma em que toda a fachada é coberta com brises na cor preto.

Figura 13 – Hotel Palace nos anos 60

Figura 14 – Fachada lateral

Fonte: Postais, acervo Alexandre Diniz

Figura 15 – Vista do Centro na década de 90

Hotel Palace e Ed. Estado de Sergipe, mais ao fundo, à direita

Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

Depois, o hotel entra em decadência na década de 90, sem condições de revitalização, em grande parte pelo fato dos melhores e novos hotéis da cidade estarem na Atalaia, sendo, então, completamente abandonado. Em maio de 2002, com a ruptura de parte de sua marquise, este símbolo do modernismo para a cidade é associado como um prédio em ruínas, completamente esquecido pelo poder público. Ainda hoje, continua sem perspectivas de um uso qualquer, estando cada vez mais depredado, representante de uma modernidade passada na paisagem urbana.

Figura 16 – Hotel Palace em janeiro/2003

Figura 17 – Detalhe da lâmina horizontal

Figura 18 – Galeria comercial do térreo

Fonte: Fotos de Dora Diniz, 2003

EDIFÍCIO ESTADO DE SERGIPE

Esse grande edifício foi erguido durante a gestão do governador Lourival Baptista no Estado, simbolizando, com os seus 28 pavimentos, o máximo do poder e do progresso estabelecido pelo Governo do país após 1964. Aliás, a data da inauguração do Banco do Estado de Sergipe nele localizado foi 31 de março de 1970, em comemoração aos seis anos da data da Revolução de 1964. Até hoje é o maior arranha-céu de Aracaju, destaque do Centro, também porque alguns anos depois a legislação estabeleceu um menor número máximo de pavimentos. Mas, como disse o próprio Governador em seu discurso proferido na solenidade da nova sede do Banco:

“Seja-me permitido lembrar, mais uma vez, que um Edifício deste porte ficará, para o futuro, como o símbolo visível dos ideais e do crescimento de Sergipe de nossos dias. “Para a frente, para o alto” – eis o que este prédio nos sugere, e é exatamente o que desejam todos os sergipanos.”²

Figura 19 – Vista aérea do Centro no início dos anos 70. À esquerda, o Ed. do Hotel Palace e o Ed. Estado de Sergipe. No alto da foto o Ed. Atalaia.

Fonte: Pôster, acervo Lourival Baptista, Memorial de Sergipe/ UNIT

² Trecho do discurso da solenidade de inauguração da nova sede do Banco Estado de Sergipe, acervo Lourival Baptista, Memorial de Sergipe/ UNIT.

O projeto é do escritório Alvarez e Pontual Arquitetos, de Salvador, e a obra foi executada pela Construtora Norberto Odebrecht. Os três primeiros pavimentos, que ocupam todo o terreno, contêm todas as instalações necessárias ao funcionamento do Banco do Estado de Sergipe, BANESE, enquanto que o 4º andar é um espaço para as máquinas de ar condicionado. A partir deste andar, todos têm em seu programa mais ou menos 8 salas com sanitário por pavimento, acessadas por uma escada e três elevadores, que abrigam diversos órgãos do Estado. Este programa tem sofrido reformas durante esses anos, mas apenas em relação a distribuições internas mais racionais e adequadas ao uso.

As suas fachadas definem um volume maior nos três primeiros pavimentos e de lados iguais a partir daí. É interessante observar ainda que nessa implantação o 3º pavimento está em balanço em relação aos inferiores. Revestido quase que totalmente em pastilhas na cor branco, com exceção dos dois primeiros andares que são revestidos em mármore branco, marca a verticalização com linhas horizontais salientes em relação às das esquadrias, em fita, efeito gerado pela modulação da estrutura. Apenas em dois lados, faixas verticais cortam a horizontalidade do edifício.

Figura 20 – Ed. Estado de Sergipe

Figura 21 – Detalhe da fachada

Fonte: Fotos de Dora Diniz, 2003

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um aspecto essencial a se pensar, de modo definitivo em Aracaju, é a questão da preservação das construções mais representativas da cidade. Aracaju é uma cidade com pouca memória, que não tem museus e que, facilmente, derruba suas antigas construções, como se a idéia do “contemporâneo” se perpetuasse no tempo acima da idéia de patrimônio dos lugares.

No caso dos edifícios aqui apresentados, o Atalaia, como é de propriedade particular, continua em bom estado de conservação, só que sofrendo alterações durante todo esse tempo, como renovação da fachada e instalação das grades de segurança. Uma perda para os moradores do edifício e a cidade foi a retirada do painel do artista plástico Jenner Augusto do hall de entrada. O Edifício do Hotel Palace, completamente deteriorado, é o exemplo maior de descaso do Estado com o seu patrimônio arquitetônico, inclusive já tendo sido proposta a sua demolição total. O Edifício do Estado de Sergipe ainda também se mantém em um bom estado, tendo só sofrido reformas para um melhor uso.

Nota-se que é preciso estudos e atitudes mais sérias em relação a todas estas construções, símbolos da cidade, para que a memória arquitetônica esteja sempre visível no espaço urbano e não apenas em um cartão postal.

Figura 22 – Vista aérea do Centro na década de 80, vendo-se em primeiro plano, à esquerda, o Ed. do Hotel Palace e, à direita, o Ed. Estado de Sergipe

Fonte: Postal, acervo Alexandre Diniz

REFERÊNCIAS

LIVROS

BARBOZA, Naide. Em Busca de Imagens Perdidas: Centro Histórico de Aracaju 1900-1940. Aracaju: Fundação Cultural Cidade do Aracaju, 1992.

CORREIA, Dora Diniz. Aracaju: Evolução e Verticalização. Monografia de Especialização. São Paulo: Universidade Belas Artes de São Paulo, 2003.

DINIZ, José Alexandre F. Aracaju: Síntese de sua Geografia Urbana. Aracaju, 1963.

FORTES, Bonifácio. Evolução da Paizagem Humana da Cidade do Aracaju. Aracaju: Diretório Acadêmico Jackson de Figueiredo, 1955.

PORTO, Fernando Figueiredo. A Cidade do Aracaju 1855/1865. Aracaju: Governo de Sergipe/FUNDESC, 1991.

_____, Alberto (Alfredo Britto, Ana Luiza Nobre). Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. São Paulo: Pini, Fundação Vilanova Artigas, Rio de Janeiro: Rio Arte, 1991.

JORNAIS E REVISTAS

Jornal Correio de Aracaju, Ano LV, n. 6743, 27 de junho de 1962, p. 1 e p.4.

Jornal Gazeta de Sergipe, 31 de março de 1970, p.7.

Revista da Associação Sergipana de Imprensa, dez/1961.

PROJETOS

Plantas originais do Ed. Hotel Palace e Ed. Estado de Sergipe, Aracaju, CEHOP, Setor da Mapoteca.